

SAB'AI SAYYOR DOSTONI BADIYYATI**Kubayeva Madinabonu****Samarqand davlat universiteti Kattaqo'rg'on filiali Filologiya va tillarni o'qitish
yo'nalishi 2-bosqich talabasi****www.doi.org/10.5281/zenodo.10464604**

Annotatsiya: Ushbu maqolada Alisher Navoiyning "Sab'ai Sayyor" dostoni haqida ma'lumotlar berish, ushbu dostonning boshqa Bahrom haqidagi dostonlardan farqini tasvirlab berish.

Kalit so'zlar: Nizomiy Ganjaviy, Xusrav Dehlaviy, "Panj Ganj", "Yetti taxt", shoh Bahrom, Dilorom, yetti raqami, sayyohlar, hikoyatlar.

Alisher Navoiy o'zining o'tkir qalami bilan turkiy tilga asos solgan buyuk mutafakkir hisoblanadi. Bir betakror asos yaratdiki, bu javohir Nizomiyning "Panj Ganj" ("Besh xazina") siga, Dehlaviyning "Xamsa" siga va Jomiyning "Haft avrang" ("Yetti taxt") iga turk tilidagi munosib javob bo'ldi. Navoiyning "Xamsa" si juda qisqa muddatda 1483-1485-yillarda 2 yil mobaynida yozib tugallangan. Bu asarga yuksak baho bergan zamona hukmdori Husayn Boyqaro Navoiyni o'zining otiga mindirib, o'zi shaharni aylantirib jilovdorlik qilgani haqidagi ma'lumotlar ham mavjud. "Sab'ai sayyor" "Xamsa" tarkibiga kiruvchi to'rtinchi doston hisoblanadi. Doston juda qisqa muddatda 4 oy davomida yozib tugallanganligi haqida shoir asar muqaddimasida yozar ekan, agar davlat ishlari halal bermaganda asarni 4 haftada yozib tugallashini yozadi. Asar 38 bob, 5009 baytdan iborat bo'lib, kirish 11 bobni o'z ichiga oladi.

1-bob- Hamd

2-bob- Munojot

3-bob-Na't

4-bob-Me'roj tuning ta'rifi

5-bob-So'z ta'rifi

6-bob-Nizomiy va Dehlaviy madhi

7-bob-Jomiy madhi

8-bob-Salaflarning kamchiliklari haqida

9-bob-Sulton Husayn Boyqaro madhi

10-bob-Bilqisi Soniy-Xadichabegim madhi

11-bob-Bahrom tarixi haqida

Asar voqealari o'n ikkinchi bobdan boshlanadi. Asar ishqiy-sarguzasht xarakterida yozilgandir. Shoh Bahrom obrazi dastlab Firdavsiyning "Shohnoma" sida uchraydi. Bu asarga ko'ra Bahrom-Eron shohi Yazdijurdning o'g'li. Uning Ozoda ismli kanizi bor va asar ularning muhabbati haqida. Undan so'ng bu obrazni Nizomiy, Dehlaviy va Navoiylar o'zining "Xamsa" sasi uchun obraz qilib oladilar va bu xamsachilik tarixida an'anaga aylanadi. Navoiyning Shoh Bahromga bag'ishlangan "Sab'ai Sayyor" dostoni o'zigacha yaratilgan Bahrom haqidagi asarlardan bir necha jihati bilan farq qilishini va ayrim norozichiliklarini shoir asarning muqaddimasida aytib o'tadi. Shoir o'zigacha bo'lgan davrda Shoh Bahrom haqida yaratilgan uning faqat shohlik sifatiga urg'u berilganligini, undagi ishq-muhabbat ikkinchi darajali bo'lib qolganligini yozadi va yettita qasrda yetti kun hikoya aytib beruvchilarning kanizak ekanliklaridan, "Hikoya aytishga boshqa odam topilmadimi?!",-deb o'z norozichiliklarini bildiradi. O'zining yaratilgan asarida esa Bahrom va Diloromning ishqiga asosiy e'tiborni qaratadi. Yetti kun, yetti xil rangdagi yetti xil qasrda, yetti iqlimdan kelgan sayyohlar hikoyachi sifatida talqin etiladi. Bu

asarning badiiyatida shuning uchun ham yetti raqami katta ahamiyat kasb etgan va bu asarning go'zal yaratilishiga o'zining hissasini qo'shgan.

Navoiy "Xamsa" sining har bir dostonini o'qir ekanmiz, bundan qariyb besh asr muqaddam yozilgan asar hali-hanuzgacha kishilarni maftun qilayotganiga lol qolmaslikning hech iloji yo'q! "Sab'ai Sayyor" dostonini Shoh Bahrom haqida yozilgan boshqa asarlar bilan solishtirib o'qiydigan bo'lsak, uning naqadar ajoyib, betakror asar ekanligiga, badiiyatining naqadar go'zalligiga qoyil qolasan kishi!

References:

1. A.Navoiy, "Sab'ai Sayyor", T.:G'.G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa birlashmasi,1991
2. Hasanov S., " Navoiyning yetti tuhfasi", T.:G'.G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa birlashmasi,1991
3. O'zbekiston milliy ensiklopediasi , 2000-2005

